

СУНИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВА РАҚАМЛИ ИННОВАЦИЯЛАР АСОСИДА ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ

Динара Юсуббаева Кудрат кизи
Урганч Давлат Университети мустақил изланувчиси
998951068881

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18311572>

Аннотация. Мақолада суний интеллект ва рақамли инновацияларни инсон капитали билан уйғунлаштириш масалалари ҳамда уларнинг иқтисодий ривожланишга таъсири тадқиқ этилган. Суний интеллект технологияларини жорий этиш ва ривожлантиришга салмоқли инвестициялар йўналтирган ривожланган давлатлар тажрибаси таҳлил қилиниб, ушбу тажрибаларни Ўзбекистон шароитида қўллаш имкониятлари илмий жиҳатдан баҳоланган.

Калит сўзлар: инсон ресурслари, рақамли иқтисодиёт, сунъий интеллект, инсон капитали, инсон капиталини рақамли ривожлантириш, инсон капитали 4.0, инсон капитали трансформацияси.

Аннотация. В статье исследуются вопросы гармонизации искусственного интеллекта и цифровых инноваций с человеческим капиталом, а также их влияние на экономическое развитие. Проанализирован опыт развитых стран, направляющих значительные инвестиции на внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта, и с научной точки зрения оценены возможности применения данного опыта в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, цифровая экономика, искусственный интеллект, человеческий капитал, цифровое развитие человеческого капитала, человеческий капитал 4.0, трансформация человеческого капитала.

Abstract. The article examines the issues of harmonizing artificial intelligence and digital innovations with human capital, as well as their impact on economic development. The experience of developed countries that allocate significant investments to the implementation and development of artificial intelligence technologies is analyzed, and the possibilities of applying this experience in the context of Uzbekistan are scientifically assessed.

Keywords: digital economy, artificial intelligence, human capital, digital development of human capital, human capital 4.0, human capital transformation.

Кириш. Жаҳонда охириги 10 йилликда рақамли трансформация жараёнлари янги босқичга кўтарилиб, сунъий интеллект, “катта маълумотлар” (Big Data), блокчейн, IoT каби технологиялар иқтисодиётни тубдан ўзгартирмоқда. Бу жараёнларда инсон капитали — билим, кўникма, инновацион салоҳият — ҳал қилувчи омил сифатида намоён бўлмоқда. Халқаро маълумотлар корпорацияси (IDC) томонидан 2025-йилда эълон қилинган ҳисоботга кўра, 2030-йилга бориб жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 65 фоизи рақамли иқтисодиёт ҳиссасига тўғри келади [1]. Хитой, Қўшма Штатлар, Буюк Британия, Германия ва бошқа мамлакатлар рақамли иқтисодиётни ривожлантиришни устувор йўналишга айлантирди ва ўзларининг рақамли иқтисодиётларини ривожлантиришга кўмаклашиш учун рақамли иқтисодиётни ривожлантириш стратегияларини жорий қилдилар. Рақамли иқтисодиётнинг энг муҳим унсурлари

рақамли технологиялар, рақамли платформалар ва сунъий интеллект сифатида талқин қилинади [2].

Рақамли иқтисодиётнинг ушбу унсурлар асосида жадал ривожланиши билан кўплаб мамлакатлар юқори малакали рақамли мутахассислар етишмаслиги муаммосига дуч келмоқда. Масалан, мамлакатлар даражасида истиқболда ишчи кучига бўлган талаб ва таклиф ўзгаришлари ҳам рақамли иқтисодиётда стратегик нуқтаи назаридан таҳлил қилинади. Яъни, сунъий интеллект ёки рақамли технологияларнинг ривожланиши ва уларнинг ишлаб чиқаришга жорий этилиши натижасида келгуси беш ёки ўн йиллик ичида мамлакатларда малакали ишчи кучи етарли бўладими ёки танқис бўладими деган саволга ҳар бир давлатнинг инсон капиталини ривожлантиришга оид миллий стратегиясида ўз аксини топиши лозим бўлади. Бу борада Бостон маслаҳат гуруҳи (Boston Consulting Groupning)нинг таҳлилига кўра, 2030 йилга келиб иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда иш ўринлари сони уларни тўлдириши мумкин бўлган ишчилар сонидан кўпроқ бўлиши тахмин қилинмоқда. Жадвалда рўйхати келтирилган 15 та мамлакат дунё ЯИМни қарийб 70 фоизини таъминлайди. Улардан 12 тасида ишчи кучи танқислиги муаммоси юзага келиши маълум бўлмоқда (1-жадвал).

1-жадвал

Ривожланган мамлакатларда 2030 йилгача ишчи кучига бўлган талаб ва таклиф прогнози [3]

№	Мамлакатлар	Ишчи кучи ортиқчалиги/танқислиги (2020 йил) %	Ишчи кучи ортиқчалиги/танқислиги (2030 йил) %
1	Франция	6	- 1
2	Германия	- 4	- 23
3	Италия	8	- 4
4	Испания	17	- 3
5	Буюк Британия	6	- 1
6	Россия	- 5	- 24
7	Бразилия	- 7	- 33
8	Канада	3	- 11
9	Мексика	6	- 8
10	АҚШ	10	4
11	Хитой	7	- 3
12	Индия	6	1
13	Индонезия	5	0
14	Япония	3	- 2

“+” – ишчи кучи ортиқчалиги, “-” – ишчи кучи танқислиги

Юқорида қайд этилган маълумотларга таяниб, шуни хулоса қилиш мумкин-ки, сунъий интеллект ёки рақамли технологиялар истиқболда инсон меҳнатини ўрнини босиш орқали мамлакатларда кўплаб ишсизлик ҳолатларини келтириб чиқаради деган иддаолар асоссиз эканлигини, аксинча истиқболда рақамли иқтисодиёт дунё аҳолиси учун меҳнат фаолиятини амалга оширишнинг янги имкониятларини тақдим этиши

мумкинлигига ишора қилмоқда. Айниқса, рақамли иқтисодиётда сунъий интеллект назарияси, усуллари, технологиялари, маҳсулотлари ва иловаларини яхши биладиган вертикал фанлараро истеъдодлар ва “сунъий интеллект +” иқтисодиёт, жамият, бошқарув, стандартлар, қонунлар ва бошқаларни ўзлаштирган горизонтал фанлараро илмга эга бўлган мутахассислар зарур бўлади. Кўриниб турибдики бу вазият мамлакатларнинг инсон капиталини ривожлантириш стратегияларини қайта кўриб чиқиш зарурлигини истисно этмайди. Юқоридагиларга асосланиб, биз тадқиқотимизда “Минтақа иқтисодиётини барқарор ривожлантиришда инсон капиталидан самарали фойдаланиш имкониятлари” масалаларини ҳамда бир қатор хориж мамлакатларининг рақамли иқтисодиёт шароитларида миллий инсон капиталини ривожлантириш стратегияларини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Рақамли иқтисодиёт ва сунъий интеллектни жорий этиш шароитларида инсон капиталини ривожлантириш ҳамда меҳнат бозоридаги ўзгаришлар жумладан, истиқболдаги янги малака кўникмалар, иш билан бандлик ва ишсизлик муаммолари ва уларни ҳал этиш йўллари бўйича илмий изланишларимиз натижасида шуни қайд этиш мумкин-ки, Сунъий интеллект — машиналарга инсон ақлига хос функцияларни: ўрганиш, хулоса чиқариш, қарор қабул қилиш ва муаммоларни ҳал қилиш имконини берувчи технологиялар мажмуасидир. Рақамли инновациялар эса рақамлаштириш орқали янгилик яратишни назарда тутуди ва иқтисодий жараёнларни автоматлаштириш, оптималлаштиришни мақсад қилади.

Инсон капитали — жамиятдаги билимли, салоҳиятли ва соғлом инсонлар йиғиндисидир. СИ технологияларини жорий этиш учун юқори малакага эга кадрлар талаб қилинади, шу сабабли инсон капитали сифати ва таркиби СИ жорий этилиш суръати ва самарадорлигига тўғридан-тўғри таъсир қилади.

Сунъий интеллект ва рақамли иновацияларни инсон капитали билан уйғунлиги ва унинг иқтисодий ривожланишга таъсири доирасида қуйидагича қийинчилик ва имкониятларга рўбаро келиш мумкин, жумладан малакали кадрлар етишмовчилиги келиб чиқиши, технологик тенгсизлик, СИдан нотўғри фойдаланиш хавфлари келиб чиқиши мумкин. Шунингдек, барқарор иқтисодий ўсиш, касбий қайта тайёрлаш тизими ривож, хусусий сектор ва давлат ҳамкорлигидаги инновацион лойиҳаларни амалга ошириш имкониятлари кучайиши мумкин.

Бугунги кунда сунъий интеллект ва рақамли иновацияларни инсон капитали билан уйғунлиги ва унинг иқтисодий ривожланишга таъсири масалаларини ўрганувчи кўплаб халқаро ташкилотлар ва илмий-тадқиқот марказлари, ривожланаётган давлатлар иқтисодий, ижтимоий муаммоларни ўрганувчи ташкилотлар, ҳамда халқаро рейтинг тизимини, жумладан, Жаҳон иқтисодий форуму (World Economic Forum), Глобал инновацион индекси (Global Innovation Index), Мингйиллик ривожланиш мақсадлари (Millennium Development Objectives), Бизнес юритиш қулайлиги (Doing Business) рейтинги, Инсон капитали индекси (Human Capital Index), Инсон салоҳиятини ривожлантириш индекси (Human Development Index) каби халқаро ташкилотлар кўникмаларга бўлган талаб ўзгаришлари, ҳаёт давомида таълим олиш босқичларида рақамли кўникмаларни ривожлантириш ва сунъий интеллектни жорий этиш шароитларида меҳнат унумдорлиги ва иш билан бандлик масалаларини чуқур ўрганмоқдалар.

Хулоса ўрнида хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш Ўзбекистонда суний интеллект ва рақамли иновацияларни инсон капитали билан уйғунлиги ва унинг иқтисодий ривожланишга таъсири нуқтаи назаридан жуда қизиқ. Саноати ривожланган мамлакатларнинг сунъий интеллектни жорий этиш шароитларида инсон капиталини рақамли ривожлантиришни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чоралари ва воситаларини ўрганиш, уларни Ўзбекистон шароитларига мослаштириш ва маҳаллий даражада улардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Шунингдек мамлакатнинг хар-бир ҳудудида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг иқтисодий тараққиёт, самарали бошқарув ва халқаро ҳамкорлик масалалари бўйича маслаҳатчи Сума Чакрабартига ўхшаган хорижлик буюк олим ва мутахассислардан маслаҳатчи тайинлаши. Уларга Эл-юрт умиди жамғармаси маблағлари асосида хорижнинг нуфузли университетларни тугатиб келган ёш мутахассислардан иборат 5-7 тадан иборат команда тузиб, хуदाдларнинг муаммоларини ечиш, бюрократик тўсиқларни бартараф этиш борасида эркин фикр ва фаъолият олиб боришларини ташкил этиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Халқаро маълумотлар корпорациясининг 2025 йил ҳисоботи (IDC report-2025)
2. <https://www.buSInesSInSIder.com/rainer-strack-ted-talk-workforce-criSIs-2030-2025-1>
3. <https://www.buSInesSInSIder.com/rainer-strack-ted-talk-workforce-criSIs-2030-2025-1>
4. Stanford's Human Center Artificial Intelligence. <https://hai.stanford.edu/research/aiindex-2025>.
5. Комиссина И.Н. Современное состояние и перспективы развития технологий искусственного интеллекта в Китае // Международная политика. Проблемы национальной стратегии. 2023. № 1 (52). С. 137–160.
6. "Artificial Intelligence in Education Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component, By Deployment, By Technology, By Application, By End-user, By Region, And Segment Forecasts, 2022 - 2030" — Grand View Research таҳлил компаниясининг ҳисоботи.
7. Станет ли Китай мировым лидером в искусственном интеллекте // <https://ria.ru/20210915/kitay-1750125424.html>.
8. Dai, C. S. Chai, P. Y. Lin et al., "Promoting students' wellbeing by developing their readiness for the artificial intelligence age," Sustainability, vol. 12, no. 16, pp. 1–15, 2020.
9. Германия Федерал таълим ва тадқиқот вазирлиги (BMBF) расмий маълумотлари. 2025
10. Германия ҳукуматининг юқори технологиялар стратегияси ҳисоботи, DAAD маълумотлари ҳамда OECD ва Европа комиссиясининг SI сиёсати бўйича таҳлилларидан олинган маълумотлар.